

தமிழ்த் திரைப்படத்துறையும் திராவிட அரசியலும்

பேரா.சோ.ஹரிபாண்டிராஜன்,

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

வி.இ.நா.செந்திக்குமார் நாடார் கல்லூரி(தன்னாட்சி), விருதுநகர்.

From the mid-1930s, the Tamil film industry in the Chennai province of British India was involved in the Indian freedom struggle. In 1937 assembly elections, famous actress and singer K. B. Sundarampal campaigned for the Indian National Congress. But after that Congress did not use film artistes for political purposes any more. But the Dravidian movement made the most of the film industry; The film industry also made good use of politics through the Dravidian movement. That is why the Tamil Nadu film industry has played a major role in the development of the Dravidian movement. Tamil films have greatly helped the Dravidian parties come to power in Tamil Nadu and stay in power for more than four decades. Ga. N. Annadurai, M. Karunanidhi, M. G. Ramachandran, J. Jayalalitha and four people associated with the film industry have served as the Chief Minister of Tamil Nadu. In the 1940s, the Dravidian movement and film artists came into contact with the influence of K.N. Annadurai in DK.

முன்னுரை :

1930-களின் நடுவிலிருந்து பிரித்தானிய இந்தியாவின் சென்னை மாகாணத்தில் தமிழ்த் திரைப்படத் துறையினர் இந்திய விடுதலைப் போராட்டத்தில் பங்காற்றி வந்தனர். 1937-இல் சட்டமன்றத் தேர்தலில் புகழ்பெற்ற நடிகையும் பாடகியுமான கே. பி. சுந்தரராம்பாள் இந்திய தேசிய காங்கிரசுக்காகத் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டார். ஆனால் அதன் பின்பு காங்கிரசு திரைப்படக் கலைஞர்களை அரசியல் நோக்கங்களுக்காகக் கூடுதலாகப் பயன்படுத்தவில்லை.

ஆனால், திராவிட இயக்கமானது திரைப் படத் துறையினரை மிகச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டது ; திரைப்படத் துறையினரும் திராவிட இயக்கத்தின் வாயிலாக அரசியலை நன்கு பயன்படுத்திக் கொண்டனர் . ஆகவே தான், தமிழகத் திரைப்படத்துறை திராவிட இயக்கத்தின் வளர்ச்சியில் பெரும் பங்கு வகித்துள்ளது. திராவிடக் கட்சிகள் தமிழ் நாட்டில் ஆட்சிக்கு வரவும் நாற்பதாண்டுகளுக்கு மேலாக ஆட்சியில் நீடிக்கவும் தமிழ்த் திரைப்படங்கள் பெரிதும் உதவியுள்ளன. கா. ந. அண்ணாதுரை, மு. கருணாநிதி, எம். ஜி. ராமச்சந்திரன், ஜெ. ஜெயலலிதா என திரைப்படத் துறையுடன் தொடர்புடைய

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

நான்கு பேர் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சராக பொறுப்பு வகித்துள்ளனர். 1940-களில் தி.க.வில் கா.ந.அண்ணாதுரையின் செல்வாக்குக் கூடத் தொடங்கிய பின் திராவிட இயக்கத்துக்கும் திரைப்படக் கலைஞர்களுக்கும் தொடர்பு ஏற்பட்டது.

பெரியாரும் கலை இலக்கியமும் :

கலை கலைக்காகவே, கலை வாழ்க்கைக்காகவே என்று இரு சாரார், கலை - இலக்கியத்தைப் பற்றி பட்டி மன்றம் நடத்திய காலகட்டத்தில், வாழ்க்கை என்பதையும் தாண்டி, மனித சமுதாய வளர்ச்சிக்கு ஏற்றதாக கலை இலக்கியங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று தந்தை பெரியார் பறைசாற்றினார் என்றால், அவரின் மாந்த நலக் கண்ணோட்டத்தை எண்ணிப்பார்க்க வேண்டும். ஏதோ பெரியார், கலை - இலக்கியங்களுக்கு எதிரானவர் போல் சித்தரிக்கப்படுவதையும், அப்படி விமர்சிக்கக் கூடியவர்களை விட பெரியார் கலை இலக்கியத்தின் மீது கரிசனம் உள்ளவராகவே இருந்துள்ளார் என்பது வெளிப்படும்.

"இலக்கியம் எதற்காக? இலக்கியம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? எப்படிப்பட்டதை இலக்கியம் என்று சொல்லலாம்? அவை எதற்காக இருக்க வேண்டும்? என்பது பற்றிச் சிந்தித்தால், மனிதனின் உயிர் வாழ்க்கைக்கு மட்டுமல்லாமல், மனித சமுதாய வளர்ச்சிக்கும் ஏற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்பது எனது கருத்து" (விடுதலை 24.11.1961)

அண்ணாவும் கலை இலக்கியமும் :

1920-களின் இறுதியில் சுயமரியாதை இயக்கம் மூலம் பெரியார் சமூகம் சார்ந்து இயங்கும் ஒரு தலைவராகிவிட்டிருந்தார். பெரியார் 1937-இல் நீதிக்கட்சிக்குத் தலைவராகிறார். 1944-ஆம் ஆண்டில் அது திராவிடர் கழகமாக உருவாகிறது. இதன் பிறகானதுதான் திராவிடக் கொள்கைகள் பேசும் சினிமா உருவான காலகட்டம் எனலாம். சுதந்திரத்துக்குப் பின்பு தொடங்கி திமுக அரசியல் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றிய 1967-ஆம் ஆண்டு வரை திராவிட சினிமாவின் பொற்காலம் எனலாம். என்.எஸ்.கிருஷ்ணன், கே.ஆர்.ராமசாமி, எம்.ஆர். ராதா, எஸ்.எஸ்.ராஜேந்திரன், எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன் முதலான நடிகர்களும், நாடகங்களுக்குக் கதை வசனம் எழுதிய அண்ணா, பாரதிதாசன், கருணாநிதி ஆகிய எழுத்தாளர்களும் அவர்களில் முதன்மையானவர்கள். 1947-இல் வெளியான ராஜகுமாரி, எம்ஜிஆருக்கு மிக முக்கியமான படம். அத்திரைப்படத்தில் கலைஞர் கருணாநிதி பணிபுரிந்தார் என்பது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

1950-க்குப் பிறகு அண்ணாவின் பங்களிப்பை விட கருணாநிதியின் பங்களிப்பு ஒப்பீட்டளவில் மிக மிக அதிகம். 1950-களின் இறுதியில் அண்ணா 'தாய் மகளுக்குக் கட்டிய தாலி' (1959) என்னும் திரைப்படத்திற்கு கதை வசனம் எழுதினாலும் அதற்குப் பிறகு அண்ணாவின் சினிமா சார்ந்த பங்களிப்புகள் குறையத்தொடங்கிவிட்டது எனலாம். ஏனெனில் அரசியல் அண்ணாவின் நேரத்தை முழுவதுமாக எடுத்துக் கொண்டது. ஆனாலும் கருணாநிதி இந்த அரசியல், சினிமா என்ற இரட்டைச் சவாரியைச் செம்மையாகவே கையாண்டார்.

கலைஞரின் வசனமும் திரைப்பட வெற்றியும் :

பராசக்தியில் அவரது திரை சகாப்தம் தொடங்கி மனோகராவில் நிலைபெற்று, புதுமைப்பித்தன் திரைப்படம் வரை அது நீடிக்கிறது. இரண்டாம் உலகப் போர் பின்னணியில் பர்மா அகதிகளைப் பற்றிப் பேசிய பராசக்தி, தமிழ் சினிமாவில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் தோற்றுவித்தது. அதன் வசனங்களும் சிவாஜி கணேசனின் முத்திரை நடிக்பும், சமூக அமைப்பின் தோல்வியை திரைக்கதையாக்கிய விதமும் அபார வரவேற்பைப் பெற்றன. அதே சமயம் அதன் பிராமண எதிர்ப்பு/ கடவுள் கோயில் பற்றிய விமர்சனங்கள் படத்தைத் தடை செய்ய வேண்டும் என்கிற அளவுக்குப் போனதையும் நாம் நினைவில் கொள்ளவேண்டும். முன்னதாக ராஜகுமாரி, மருத நாட்டு இளவரசி, மந்திரிகுமாரி, போன்ற திரைப்படங்களில் கருணாநிதி எழுதிய திராவிட கொள்கைகள் சார்ந்த எழுத்து, பராசக்தியில் ஒரு சமூக விமர்சனமாக முதிர்ந்திருக்கிறது என்பதை நாம் அறிய முடியும்.

1954-இல் மலைக்கள்ளன் திரைப்படமாக எடுக்கப்படுவதற்கு முன்பு நாமக்கல் வெ.ராமலிங்கம் பிள்ளையால் எழுதப்பட்டு நாடகமாக நிகழ்த்தப்பட்டு வந்தது. பின்னர் அது சினிமாவாக எடுக்கப்பட்ட போது கருணாநிதியின் கதை வசனத்தில் வேறு கருத்தாக்க வடிவம் பூண்டது எனலாம். எம்.ஜி.ஆர் மாதிரியான ஸ்டார் நடிகர்கள் நடித்தாலும் அதுவும் திராவிட சினிமாவின் கூறுகளைக் கொண்ட ஒரு திரைப்படமே ஆகும். மதுரை வீரன் எம்.ஜி.ஆரின் சினிமா வாழ்க்கையிலும், தமிழ் திரைப்பட வரலாற்றிலும் ஒரு முக்கியமான படம். தலித் சினிமா என்னும் கருத்தாக்கத்துக்கும் மதுரை வீரன் ஒரு மகத்தான முன்னோடிதான். இந்தத் திரைப்படத்தை திராவிட இயக்க படைப்பாளிகள் சினிமாவாக எடுத்ததும், தேசியவாதம் பேசிய இயக்குநர்கள் இந்தக் கதையை ஏன் சினிமாவாக எடுக்கவில்லை என்பதும் ஒரு விரிவான ஆய்வுக்குரியது. பராசக்தி திரைப்படத்தின்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

மூலம் அறிமுகமான சிவாஜி கணேசன் அவருடைய ஆரம்ப காலத்தில் திமுக அனுதாபி. ஆனால் அதே காலகட்டத்தில் அவர் பொதுவான படங்களிலும் நடித்தார். அந்தப் படங்களில் திராவிட இயக்க சினிமாவின் கூறுகளை நாம் காண முடியாது. இது குறித்து அவருக்கு ஒரு தெளிவு இருந்தது. ஒரு இயக்கத்தின் அல்லது கட்சியின் சார்பாக அல்லாமல் ஒரு நடிகனாக மட்டுமே அவர் தன்னை முன்னிறுத்தினார்.

எம்.ஆர்.இராதாவும் திரைப்பட வெற்றியும் :

எம்.ஆர்.ராதா திராவிட இயக்க சினிமாவில் ஒரு தனித்தன்மையான நடிகர். அண்ணா, கருணாநிதி ஆகியோர் கலாப்பூர்வமான பல சமரசங்கள் செய்துகொண்டவர்கள். ஆனால் எம்.ஆர்.ராதா அப்படியான சமரசங்கள் எதுவும் செய்யாதவர். பொது வாழ்விலும், திரை வாழ்விலும் பெரியாரைப் பின்பற்றி செயலாற்றியவர். திருவாரூர் தங்கராசு கதை வசனத்தில் அவர் நடித்த 'ரத்தக்கண்ணீர்' அப்படியானதொரு தனித்த திராவிட சினிமாதான். தொடர்ச்சியாகப் பல கதாபாத்திரங்களில் நடித்துப் பெரியாரின் கொள்கைகளைப் பரப்பியவர் எம்.ஆர்.ராதா. எந்த ஒரு இயக்குநரின் படத்தில் நடித்தாலும் அவரின் பகுத்தறிவு ஆளுமை அதில் மின்னிக்கொண்டிருக்கும். என்.எஸ்.கிருஷ்ணன், வி.கே.ராமசாமி, வரிசையில் அவர் ஒரு முக்கியமான நடிப்பாளுமை.

திராவிடக் கட்சிகளின் ஆட்சியும் திரைத்துறையும் :

திராவிட இயக்கத்தின் ஆரம்ப காலத்தில் வந்த 'பராசக்தி', (1952) 'வேலைக்காரி' (1949), 'ரங்கோன் ராதா' (1956) போன்ற கருத்தாழம் கொண்ட படங்கள், அவ்வியக்கம் ஆட்சியைக் கைப்பற்றிய பின் வரவில்லை. சில இயக்க தலைவர்கள் படத்தயாரிப்பளராக உருவெடுத்த பின்னரும் ஆட்டபாட்டம் நிறைந்த பொழுது போக்கு படங்களையே தந்தனர். தி மு க தமிழகத்தில் ஆட்சிக்கு வந்த பின் சினிமாவின் உள்ளடக்கத்தில் மாற்றம் ஒன்றையும் காண முடியவில்லை. திரைப்படம் பொழுதுபோக்கிற்கான ஒரு உபகரணம் என்ற நோக்கே ஓங்கியிருந்தது. அதுமட்டுமல்ல. பல நடிகர்கள் திரை மூலம் கிடைத்த தங்களது பிரபல்யத்தை பயன்படுத்தி அரசியலில் ஈடுபட்டனர். பலர் வெற்றியும் அடைந்தனர். இந்த காலகட்டத்தில் மின்சார வசதி கிராமப்புறங்களில் பரவிய பின் டிரிங் டாக்ஸீஸுகள் மூலம் சினிமாவின் வீச்சு தமிழ்நாட்டில் மூலைமுடுக்குகளில் எட்டியது. எம் ஜி ஆர், சிவாஜி கணேசன்,

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

எஸ்.எஸ்.ஆர் போன்ற பல நடிகர்கள், அரசியலில் நேரடியாக ஈடுபட்டு தமிழ்நாட்டில் "நட்சத்திர அரசியல்வாதிகள்" உருவாக அடித்தளமிட்டனர்.

எம் ஜி ஆர் 1977இல் முதலமைச்சராக பதவியேற்று 11 ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார். தமிழ் சினிமா உள்ளடக்கத்தில் இது எந்த விதத் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்த வில்லை. திராவிட இயக்கம் ஆட்சிக்கு வந்து 14வது ஆண்டில், 1980இல், தென்னிந்திய திரைத்துறை பேசும்படத்தின் பொன்விழாவை கொண்டாடியபோது, நான்கு மாநிலங்களிலும் மொத்தம் 98 ஸ்டூடியோக்களும் , 2742 தயாரிப்பு நிறுவனங்களும் இயங்கிக் கொண்டிருந்தன.

ஜெயலலிதா அரசியலுக்கு வந்ததைப் பார்த்து தமிழக திரைப்பட நடிகர்கள் அதிகப் பேர் தொடர்ச்சியாக தனிக்கட்சி ஆரம்பித்தனர். அதன்படி தமிழ் திரைப்பட கதாநாயகனாக இருந்த விஜயகாந்த் தேமுதிக கட்சி ஆரம்பித்தார். சரத்குமார் சமத்துவ மக்கள் கட்சி ஆரம்பித்தார். ஆனால் இவர்களால் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா போன்று மக்கள் செல்வாக்கை பெற முடியவில்லை. காரணம், இப்போது பொதுமக்கள் அதிகளவில் விழிப்புணர்வு அடைந்துள்ளனர். இதற்கு முக்கிய காரணம் தொலைப்பேசி, முகநூல், உள்ளிட்ட பல சமூக வலைதளங்கள் தான் காரணம்.

கல்விப்புலமும் திரைத்துறையும் :

குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில், ஆண்டிற்கு நூறு படங்களுக்கு மேல் தயாரிக்கப்பட்டாலும், தமிழ் இலக்கியம் அடைந்திருந்த உன்னத நிலையுடன் ஒப்பிடும்போது, சினிமா அந்த அளவுக்கு வளரவில்லை என்பது தெளிவாகத் தெரிந்தது. இலக்கியம், சங்கீதம் தொடர்பாக ஆழமான அறிவு கொண்டவர்கள்கூட, சினிமா பற்றிப் பேசும்போது, எழுதும் போது பாமரத்தனமான கருத்துகளை வெளியிட்டனர். நாடகத்திற்கும் சினிமாவிற்கும் உள்ளான அடிப்படை வேறுபாடு பலரால் அறியப்படவில்லை. கல்விப்புலத்திலிருந்து யாரும் சினிமா எனும் இந்த மாபெரும் கலாச்சார-அரசியல் சக்தியைக் கண்டு கொள்ளவில்லை. இன்றளவும் சினிமா துறையில் ஆழமான ஆய்வுகள் பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து வராமல், தனியார் ஆய்வு மையங்களிலிருந்து தான் வருகின்றன.

முடிவுரை :

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

தற்போதைய நிலையில் அதிகமாக மக்களிடையே வலம் வரும் செய்தி இன்று புகழ்பெற்ற நடிகர்களாக அனைவராலும் பார்க்கும் கமல் மற்றும் ரஜினி ஆகியோரின் அரசியல் பிரவேசம் தான். அரசியலில் ஈடுபட்ட சினிமா நடிகர்களில் மறைந்த எம்.ஜி.ஆர். அளவிற்கு எவராலும் அரசியலில் பிரகாசிக்க முடியவில்லை என்பதே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒன்றே. மறைந்த நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் தனிக்கட்சி ஒன்றை ஆரம்பித்தார். எனினும் அந்த கட்சிக்கு தமிழக மக்களது ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. சிலவேளை தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய நிலை கமல் மற்றும் ரஜினியின் அரசியல் பிரவேசத்திற்கு முக்கியமாக இருக்கலாம் என்பதை மறுக்க முடியவில்லை. ஆனால் சினிமா வேறு அரசியல் வேறு என்பதை அவர்கள் முதலில் புரிந்துக்கொள்ள வேண்டும். குறிப்பிட்ட அளவு ரசிகர்களை மட்டுமே கொண்டு அரசியலில் இறங்குவது புத்திசாலித்தனமல்ல. எம்.ஜி.ஆர். அரசியலில் சிறந்து விளங்கிய காரணம் அவர் மக்களின் ஆதரவை அதிகளவில் பெற்றிருந்தார். எனவே அவர் தமிழக மக்களால் இன்றளவும் பேசப்படுகிறார். சினிமா நடிகர்கள் தமது தொழிலுடன் தம்மை மேம்படுத்தி கொள்வதே சாலச் சிறந்தது. இதை விடுத்து அரசியலில் பிரவேசம் என்று மக்களை ஏன் குழப்பவேண்டும். இன்று வெளிப்படையாக மறுக்க முடியாத உண்மை சினிமா மோகம் குறைந்து அரசியலின் விழிப்புணர்வு இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவ சமுதாயத்தில் வேரூன்ற தொடங்கியுள்ளது.

துணைமை நின்றவை :

1. க.திருநாவுக்கரசு(மொ.பெ.ஆ) - திராவிட இன அடையாளமும் வெகுமக்களிய அரசியலும், காலச்சுவடு வெளியீடு, நாகர்கோயில்.
2. வாலாசா வல்லவன் - திராவிடத் தமிழ்த் தேசியம்,, கருஞ்சட்டைப் பதிப்பகம், சென்னை.